

МАКТАБДА КИМЙОНИ О`ҚИТИШ ЖАРAYONIDA TADQIQOT КОМПЕТЕНТСИYANI ШАКЛЛАНТИРИШ

S.Kosnazarov

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti kimyo o`qitish metodikasi
kafedrası assistenti

Annotatsiya: Ilmiy-tadqiqot faoliyatini kimyo fani bo'yicha o`quvchilarning o`quv faoliyatining zarur elementi deb hisoblash mumkin, unda turli xil umumiy ta'lim faoliyati birlashtiriladi. Kompetensiyalarning instrumental asosini tashkil etuvchi ta'lim harakatlarining tarkibi va funktsiyalarining ta'rifi kimyo fanidan foydalangan holda ta'lim harakatlarini shakllantirish metodologiyasi maqolada aniqlashtirilgan.

Kalit so`zlar: ta`lim, tadqiqot, kognitiv, kompetentsiya, topshiriq, vazifa.

Zamonaviy ta`limning hozirgi maqsadi o`quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishdir. Bu tushunarli, chunki hozirgi vaqtda har birimizning muvaffaqiyatimiz yoki muvaffaqiyatsizligimiz asosan qiyin hayotiy vaziyatda moslashuvchanlik va analitik fikrlashni ko`rsatish qobiliyati (yoki qobiliyatsizligi) bilan belgilanadi. O`quvchilar o`rtasida ijodiy fikrlashni muvaffaqiyatli rivojlantirish faqat o`quv jarayonini shunday tashkil etish bilan, ular faol intellektual izlanish jarayoniga muntazam ravishda jalb qilingan taqdirdagina mumkin. Shuning bilan birga, o`quvchi yuzaga kelgan ta`lim muammosini baholaydi, asoslangan qaror qabul qiladi va uni amalda qo`llaydi. Shunday qilib, u "yangi" ilmiy bilimlarga ega bo`lgan "kashfiyotchi" holatiga o`tadi va ilmiy- ijodiy izlanish usullarini o`rganadi.

Kimyo fani bo'yicha o`quvchilar uchun turli xil o`quv tadbirlarini loyihalash jarayonida o`qituvchining ko`p ishlari ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun turli xil vazifalar va topshiriqlarni tanlashga to`g`ri keladi. O`qituvchining vazifalaridan biri sinfda o`quvchilar uchun yangi materialni o`rganishda ham, uni chuqur o`rganish uchun turli muammolarni hal qilish jarayonida ham turli xil ta`lim faoliyatini samarali

tashkil etishdir. O`quvchilarning ilmiy-uslubiy qobiliyatlarni rivojlantirish mumkin, ammo ijodiy shaxsni shakllantirish uchun sharoit yaratish juda qiyin [1].

Vazifaning tuzilishi quyidagi elementlar bilan belgilanadi: rag`batlantirish (topshiriq kontekstiga botiriladi va uni bajarishga undaydi), vazifani shakllantirish (talabning topshiriqni bajarish uchun zarur bo`lgan faolligini aniq ko`rsatadi), manba (topshiriqni bajarish uchun zarur bo`lgan ma`lumotlarni o`z ichiga oladi).

Vazifalarni ishlab chiqishda quyidagi tamoyillar hisobga olindi: ilmiy tabiat, kommunikativ yo`nalish, vazifalarning o`zaro bog`liqligi, mavjudlik va izchillik.

Qobiliyatga asoslangan vazifalarga qo`yiladigan talablar:

- topshiriq mazmunida muammo bo`lishi kerak;
- vazifa amaliy yoki hayotiy vaziyatni modellashtirishni o`z ichiga oladi;

- bu faoliyatga asoslangan vazifadir, chunki harakatning turli umumlashtirilgan usullarini, birinchi navbatda, aqliy (tahlil, taqqoslash, umumlashtirish, abstraktsiya, sintez va boshqalar) foydalanishni o`z ichiga oladi;

□ uni hal qilishning jamoaviy va individual shakllarining kombinatsiyasini o`z ichiga oladi;

□ masalani echish natijalarini qayd etish individual yoki jamoaviy shaklda amalga oshiriladi, o`quvchilarning aks ettirish harakatlari bilan yakunlanadi. Biz ishlab chiqqan kompetentsiyaga yo`naltirilgan vazifalar kognitiv universal ta`lim harakatlarini shakllantirishga qaratilgan, masalan: taqqoslash, ko`rsatilgan mantiqiy operatsiyalar uchun asoslar va mezonlarni mustaqil tanlash; ob`ektning muhim xususiyatlarini ta`kidlaydigan sxematik modellarni yaratish; zarur ma`lumotlarning mumkin bo`lgan manbalarini aniqlash; ma`lumotni qidiring; uning ishonchliligini tahlil qilish va baholash [2].

Kompetentsiyaga yo`naltirilgan vazifalar o`quv jarayonida ham o`qitish, ham nazorat funksiyalarini bajarishi mumkin. Ushbu vazifalar kognitiv universal ta`lim harakatlarini shakllantirishga qaratilgan bo`ladi, masalan: taqqoslash, ob`ektning muhim xususiyatlarini ajratib ko`rsatadigan sxematik modellarni yaratish; zarur ma`lumotlarning mumkin bo`lgan manbalarini aniqlash, axborotni izlash, uning ishonchliligini tahlil qilish va baholash; mavjud bilimlarga asoslanib, muammolarning

muqobil yechimlarini taqdim eting. Pedagogik eksperimentda biz o'zimiz ishlab chiqqan, tadqiqot xarakteriga ega bo'lgan kimyoviy ta'lim mazmundagi kompetentsiyaga yo'naltirilgan vazifalardan foydalandik.

Pedagogik eksperiment davomida kimyo darslarida bunday topshiriqlar bilan ishlash o'quvchilarning mustaqilligini bosqichma-bosqich oshirib borsa, muvaffaqiyatli deb topildi. Misol uchun, agar o'quvchilarning bayonotlari to'liqroq va asosli bo'lsa va o'qituvchining faoliyati asta-sekin zarur qo'shimcha ma'lumotlarni etkazish va o'quvchilarning aqliy faoliyatiga umumiy rahbarlik qilish uchun qisqartirilsa. Kompetentsiyaga asoslangan topshiriqlarning afzalligi shundaki, ular turli xil javob variantlariga ega; individuallashtiriladi, chunki muammoni hal qiluvchi shaxs o'ziga xos bo'lgan, kerakli natijani izlash uchun talab qilinadigan fikrlash usulini topadi; ish natijalari jadvallar, diagrammalar, muhokamalar, mini-insholar shaklida taqdim etiladi.

O'rganilayotgan faktlar o'rtasidagi ziddiyatdan foydalanish va mavjud bilimlar, ular asosida talabalar noto'g'ri xulosalar chiqaradilar. Misol uchun, men savol beraman: "Tiniq eritma hosil qilish uchun karbonat angidridni ohak suvidan o'tkazish mumkinmi?" O'quvchilar oldingi tajribaga asoslanib salbiy javob berishadi, keyin men ularga kaltsiy bikarbonat hosil bo'lishini ko'rsataman. Ma'lum nazariyaga asoslangan faktlarni tushuntirish. Nima uchun natriy sulfatning elektrolizi katodda vodorod hosil qiladi va anoddagi kislorod? Talabalar ma'lumotnoma varaqlaridan foydalanib javob berishlari kerak. Ma'lum bolgan nazariyaga asoslangan gipotezani qurish va keyin uni sinab ko'rish. Masalan, men savol beraman, sirka kislotasi, organik kislota kabi, kislotalarning umumiy xususiyatlarini namoyon qiladimi? Talabalar taxminlar qiladilar, men eksperiment o'rnataman va nazariy beraman tushuntirish [3].

Shartlar va yakuniy maqsad berilganda oqilona yechim topish. Masalan, eng kam miqdordagi namunalar bilan uchta probirkadagi moddalarni aniqlash bo'yicha eksperimental masalani hal qilish. Berilgan sharoitda mustaqil yechim topish. Bu ijodiy vazifa bo'lib, uni hal qilish qo'shimcha adabiyotlar va ma'lumotnomalardan foydalanishni talab qiladi. Tarixiylik tamoyilidan foydalanish. Masalan, kimyoviy elementlarni sistemallashtirish yo'llarini izlash, oxir-oqibat D.I.Mendeleyevni davriy

qonunni ochishga olib keldi. Bu qanday qiyinchiliklar va qanday afzalliklarni keltirib chiqaradi? Bu hodisa hujayraning o'zi uchun nimaga olib keladi? Nega?" Bu muammoning umumiy echimi reja bo'yicha amalga oshirildi: a) muammoning talabi va o'zlashtirilishini tahlil qilish, echimning asosiy maqsadini anglash; b) farazlarni ilgari surish orqali yechim topish; v) taklif qilingan farazlarni sinab ko'rish va eng ishonchliini tanlash; d) tadqiqot natijasini ilgari surilgan gipoteza bilan solishtirish; e) olingan natijalarni argumentatsiya qilish va tahlil qilish.

Ushbu reja asosida ish olib borish talabalarning aqliy faoliyatini faollashtirdi, ilmiy izlanish jarayonini kuzatib borish imkonini berdi va o'qishga ijobiy munosabatni shakllantirishga yordam berdi. O'qituvchining vazifasi o'quvchilarning javoblarini rag'batlantirish, javoblarini aniqlashtirish va to'ldirish; bayonotlar va tuzilgan xulosalarni tizimlashtirish. Ishlab chiqilgan kompetentsiyaga yo'naltirilgan vazifalar maqsadi, harakat ob'ekti, usuli, tashkil etilishi va amalga oshirish shartlari bo'yicha farqlanadi. Barcha kompetentsiyaga yo'naltirilgan vazifalar o'quvchilarda kognitiv universal tarbiyaviy harakatlarni shakllantirish bosqichlariga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kosmodem'yanskaya S.S., Gil'manshina S.I. Metodika obucheniya ximii. Uchebnoe posobiya. Kazan` 2011.
2. Kurbanbayeva A.J. Interdisciplinarity of chemistry at school the importance of teching through// Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. 2022 November, page 166-168.
3. Kurbanbayeva A.J. Health for young people in Karakalpak folk pedagogy conservation teaching traditions// Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. ISSN: 2249-7315 Vol. 12, Issue 11, November 2022 SJIF 2022 = 8.625, page 8-12.